

Bromatología y composición química elemental del tejido de raíz de *Acacia cornígera*.

L. Nava Montiel^{1*}, A. García-Ceja¹, P. Teczonquila-Cruz¹, G. G. Bárcena Vicuña², J. Ramírez Hernández²,
¹Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza,
Av. Tecnológico s/n, col. El Huasteco, Cd. Lázaro Cárdena, C.P 73049, Puebla., México
²Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, 74210, Atlixco, Puebla., México
[*leonor.nava@vcarranza.tecnm.mx](mailto:leonor.nava@vcarranza.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las plantas son una alternativa para buscar nuevos agentes terapéuticos. En la medicina tradicional mexicana la planta *Acacia cornígera* es utilizada para tratar diferentes enfermedades. El objetivo de estudio fue evaluar la caracterización bromatológica y composición química elemental de la raíz de *Acacia cornígera*. En la primera fase se realizó la colecta de la planta. En la segunda se efectuaron los análisis proximales, se encontraron como resultados los valores: 50.80% de humedad, 2.37% de ceniza, 0.20% de extracto etéreo, 7.41% de proteína y 33.16% de fibra cruda. En la tercera fase se analizó la composición química del tejido, los resultados expresan la concentración total del elemento (mg) presente en base seca (kg), los resultados fueron: 356.613 mg kg⁻¹ de minerales, carbón 817730 mg kg⁻¹ y 9.301 mg kg⁻¹ de oxígeno.

Palabras clave: bromatológicos, composición, elemento, planta.

Abstrac

Plants are an alternative to search for new therapeutic agents. In traditional Mexican medicine, the Acacia cornígera plant is used to treat different diseases. The objective of the study was to evaluate the bromatological characterization and elemental chemical composition of the Acacia cornígera root. In the first phase, the plant was collected. In the second, the proximal analyzes were carried out, the following values were found: 50.80% humidity, 2.37% ash, 0.20% ether extract, 7.41% protein and 33.16% crude fiber. In the third phase, the chemical composition of the tissue was analyzed, the results express the total concentration of the element (mg) present on a dry basis (kg), the results were: 356.613 mg kg⁻¹ of minerals, coal 817730 mg kg⁻¹ and 9.301 mg kg⁻¹ of oxygen.

Key words: bromatological, composition, element, plant.

Introducción

Las plantas a lo largo de la historia han jugado un papel importante en el desarrollo del ser humano, se han utilizado en la medicina tradicional, principalmente en zonas rurales, como alimento y para aliviar y/o controlar enfermedades, derivado de la reducida capacidad económica que limita el acceso a medicamentos modernos [1], [2], por ello resulta indudable la importancia del uso de la diversidad florística en la sociedad. A través del incesante aprendizaje sobre su uso, se ha generado el conocimiento tradicional de la flora para fines terapéuticos, que sigue vigente en comunidades indígenas y rurales. En la actualidad, países como Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica y México se encuentran estudiando la caracterización nutricional de raíces de usos conocidos o potenciales para ser incluidos como cultivos comerciales [3].

México es una región cultural y ecológicamente diversa. Esto explica la gran variedad de especies vegetales con las que cuenta. Se calcula que en México existen entre 25 y 30,000 especies de plantas vasculares [4]. La diversidad biológica está muy relacionada con la diversidad cultural de un pueblo [5], y son las culturas las que

otorgan valor agregado a los recursos naturales que utilizan para satisfacer sus necesidades, tales como: la atención a la salud, alimento, vestido, construcción, medicina, prácticas rituales y religiosas [6].

Las plantas curativas son el medio terapéutico en la medicina tradicional mexicana, en ciertas comunidades al interior de país se siguen aplicando diferentes métodos de curación que incluye prácticas de herbolaria [7], que pueden contribuir en la implementación de planes de salud, que combinen el conocimiento popular de las plantas con el conocimiento científico que se pueda tener de ellas. Entre las plantas empleadas en México con fines terapéuticos destaca la *Acacia cornígera*, conocida coloquialmente como “cornezuelo”. La familia Fabaceae, a la cual pertenece ha sido objeto de diferentes estudios fotoquímicos. La importancia de conocer la composición físico-química de las planta permite su utilización de forma racional, con lo que se pueden evitar deficiencias o excesos de nutrimentos. Las posibilidades de fomentar el uso y consumo de la raíz de cornezuelo va a depender del conocimiento que se posea respecto a sus componentes químicos, junto con sus características físicas, nutricionales y funcionales [8], [9].

El presente trabajo contribuye a la evaluación físico- química de la raíz de *Acacia cornígera*, a través del estudio bromatológico y análisis de composición química de tejido, buscando nuevas fuentes que produzcan orientación de su posible uso y aplicación.

Metodología

Recolección y acondicionamiento del material vegetal

La muestra se colectó en la comunidad de Jesús García, del municipio de Venustiano Carranza, Pué., México. La técnica de muestreo utilizada fue la propuesta por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA- Costa Rica) en la Guía de Muestreo de Nematodos Fitoparásitos en Cultivos Agrícolas.

Para la recaudación de raíces de la *Acacia cornígera*, se utilizaron sistemas de recolección ecológicos y no destructivos. No se cortó la raíz pivotante o central; se localizaron y alzaron algunas raíces laterales, se eliminó el exceso de impurezas que quedaron adheridos en el menor lapso de tiempo posible. El material vegetal fue depositado en cestos bien aireados y limpios. Posteriormente fueron llevadas al laboratorio de química del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza.

Caracterización físico-química

Los análisis bromatológicos se realizaron en base seca por triplicado, utilizando métodos normalizados.

Para la determinación de humedad, se cortó la raíz fresca en trozos de 5 cm de largo, el análisis se llevó a cabo por método gravimétrico 930.15/90 de la AOAC; para lo cual se utilizó una estufa marca WTB BINDER modelo ED 53.

La determinación de cenizas se realizó por incineración mediante el método 940.26/90 de la AOAC, utilizando una mufla Thermolyne modelo F6000. La raíz fue secada a 110 °C y posteriormente calcinada a una temperatura de 550 °C, hasta que las cenizas quedaron completamente blancas.

Para la determinación de grasa se utilizó el método de la NMX-F-089-S-1978. El contenido de fibra cruda se determinó por la NMX-F-090-S-1978; tomando muestras previamente desengrasadas. La determinación de proteína se realizó por el método NMX-F-068-S-1980.

Evaluación de la composición química elemental de tejido

Para el análisis, la raíz se secó a 40°C, se molió y homogeneizó a un tamaño de partícula de 2 µm. La determinación de la composición química de tejido de raíz se realizó en el Centro Nacional de Innovación y transferencia Tecnológica de Hidalgo, donde se utilizó un Espectrómetro de fluorescencia de rayos X de alta energía y microscopio electrónico de barrido analítico.

Resultados y discusión

Los ensayos para determinar la composición fisicoquímica de la raíz de *Acacia cornígera* se realizaron por triplicado, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Componentes bromatológicos de la raíz de *Acacia cornígera*.

Componentes/unidades	Resultados
Humedad (%)	50.8±1.83 ²
Ceniza (%) ¹	2.37±0.39 ²
Extracto etéreo (%) ¹	0.2±0.01 ²
Proteína (%) ¹	7.41±1.09 ²
Fibra cruda (%) ¹	33.16±0.66 ²

¹Base seca

²Desviación estándar

Los resultados se compararon con análisis bromatológicos realizados a las hojas modificadas (espinas) de *Acacia cornígera* encontrados por Nava [9], y al follaje de las especies *Acacia rigidula*, *Acacia berlandieri*, *Acacia farnesiana*, encontrados por Pérez [10]. La comparativa se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparativa de los componentes bromatológicos de diferentes Acacias.

Componentes /unidades	Acacia cornígera (hojas modificadas)	Acacia cornígera (raíz)	Acacia rigidula	Acacia berlandieri	Acacia farnesiana
Humedad (%)	14.06	50.8	95.06	94.12	12.32
Ceniza (%)	2.4	2.37	5.59	6.37	3.42
Extracto etéreo (%)	0.626	0.20	-----	-----	1.62
Proteína (%)	27.05	7.41	16.36	19.94	23.87
Fibra cruda (%)	58.36	33.16	41.83	35.29	-----

Como se puede observar en la Tabla 2, la raíz de la especie *Acacia cornígera*, presentó un valor mayor de humedad en comparación con las hojas de la misma especie, mientras que menor en proteína, fibra y extracto etéreo que el reportado por Pérez [10] y Nava [9].

Análisis de composición química de tejido.

Los resultados obtenidos del análisis de la composición química elemental de tejido se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Composición química elemental de tejido de raíz de Acacia Cornígera.

TEJIDO		Raíz	
ELEMENTO		mg kg ⁻¹ de tejido seco	mM kg ⁻¹ de tejido seco
TOTAL		818,095.914	68,092.394
CARBONO	C	817,730.000	68,081.758
OXÍGENO	O	9.301	0.581
MINERALES		356.613	10.055
SODIO	Na	2.870	0.125
MAGNESIO	Mg	12.597	0.518
ALUMINIO	Al	10.462	0.388
SILICIO	Si	24.425	0.870
FÓSFORO	P	48.214	1.557
AZUFRE	S	90.408	2.820
COLORO	Cl	42.053	1.186
POTASIO	K	51.890	1.327
CALCIO	Ca	26.738	0.667
TITANIO	Ti	1.311	0.027
HIERRO	Fe	7.587	0.136
COBRE	Cu	2.837	0.045
ZINC	Zn	1.529	0.023
NÍQUEL	Ni	2.252	0.038
PLATINO	Pt	1.643	0.008
RUBIDIO	Rb	15.468	0.181
ESTRONCIO	Sr	10.018	0.114
TULIO	Tm	1.784	0.011
WOLFRANIO	W	2.530	0.014

El organismo humano precisa el aporte de diversos elementos químicos como nutrientes esenciales presentes en los alimentos, absorbidos y utilizados por distintos órganos y sistemas como elementos estructurales (calcio, magnesio), o para formar hemoglobina (hierro), o bien formando parte de importantes enzimas (zinc, en las fosfatasas alcalinas). De acuerdo a los datos obtenidos del análisis, los cuales se muestran en la Tabla 3. Se puede ver que la raíz de *Acacia cornígera* tiene minerales que son esenciales para el organismo humano.

Los resultados obtenidos de fósforo, calcio y hierro del comezuelo, fueron comparados con el contenido de estos elementos en algunos alimentos. Las comparativas se muestran en la Tabla 4 y 5.

Tabla 4. Contenido en Ca, P de algunos alimentos comparados con los resultados obtenidos de la raíz de *Acacia cornígera*.

100 g de	Fósforo (en mg)	Calcio (en mg)
Leche entera*	103	124
Frutas (promedio)*	20-50	15-25
Verduras (promedio)*	20-100	60-150
Huevo*	188	56
Raíz de <i>Acacia cornígera</i>	4.821	2.674

* Adaptado de Cervera 2004 [11].

Tabla 5. Contenido en Fe de distintos alimentos.

100 g de	Hierro (en mg)
Leche entera*	0.09
Carne de cerdo (lomillo)*	1.20
Naranjas*	0.5
Huevo*	2.20
Raíz de <i>Acacia cornígera</i>	0.759

* Adaptado de Cervera 2004 [11].

En la Tabla 4. Se puede observar el bajo contenido de calcio y fósforo que contiene la planta de estudio, en comparación con los alimentos mencionados.

En la Tabla 5. Se ve el aporte de hierro del cornezuelo, considerando que se recomienda para adultos la ingestión diaria de 1.5 mg hasta un máximo de 4 mg de hierro. Cantidades de 1 mg o incluso algo menores parecen ser, de todos modos, suficientes. Los niños deben ingerir entre 0.5 y 1.5 mg por día, sin sobrepasar los 2.5 mg. Por tanto podemos decir que el aporte de hierro de la planta *Acacia cornígera* es bueno tomando en cuenta la ingesta diaria necesaria y los aportes de otros alimentos.

Trabajo a futuro

Se trabajará el extracto etanólico de raíz de *Acacia cornígera*, con la finalidad de aislar e identificar los metabolitos secundarios presentes en ellos y determinar la capacidad antioxidante.

Conclusiones

La raíz de la especie *Acacia cornígera*, presentó un valor mayor de humedad y menor en proteína, fibra y extracto etéreo en comparación con las hojas modificadas de la misma especie. Los resultados de los análisis de composición química de tejido dieron como resultado que la raíz de la planta analizada puede ser ingerida como parte de la alimentación ya que no tiene metales pesados de acuerdo a la Legislación del CODEX ALIMENTARIUS de metales pesados.

El aporte de esta investigación da apertura a trabajos futuros que contribuyan a la utilización de la planta *Acacia cornígera* en la industria alimentaria y farmacéutica.

Agradecimientos

Se agradece al Centro Nacional de Innovación y Trasferencia Tecnológica de Hidalgo, por las facilidades prestadas para el desarrollo del presente trabajo.

Referencias

- [1] E. A Lara, E. Fernández, J. M. Zepeda del Valle, D. J. Lara, A. Aguilar y P. Van Damme, "Etnomedicina en Los Altos de Chiapas, México", *Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas*, Vol. 18, no. 1, pp. 42-57, 2019.
- [2] L. F. Zambrano, M. P. Buenaño, N. J. Mancera y E. Jiménez, "Estudios etnobotánicos de plantas medicinales utilizadas por habitantes del área rural de la Parroquia San Carlos, Quevedo, Ecuador", *Rev Univ Salud*, vol. 14, pp. 97-11, 2015.
- [3] C.E. Cortés-Castillo, L.M. Quiñones-Méndez y C. Hernández C., "Caracterización fitoquímica y bromatológica de *Dichapetalum spruceanum* vell.affinis planta silvestre de la Orinoquia Colombiana y sus potencialidades de uso", *Orinoquia*, vol. 14, no. 1, pp. 49-57, diciembre 2010.
- [4] J. Caballero, A. Casas, L. Cortés, y C. Mapes, "Patrones en el conocimiento, uso y manejo de plantas en pueblos indígenas de México", *Estud. Atacameños* (En línea), no. 16, pp. 181-195, 1998.
- [5] V. M. Toledo, "Los pueblos indígenas actores estratégicos para el corredor," *Biodiversitas*, vol. 47, pp. 8-15, 2003.
- [6] A. Ríos-Reyes, G. Alanís-Flores y S. Favela-Lara, "Etnobotánica de los recursos vegetales, sus formas de uso y manejo, en Bustamante, Nuevo León," *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, vol. 44, pp. 1-17, 2017.
- [7] M. Contreras León y G. Jarillo Domínguez, "Usos comunes para algunas plantas en México", *ESTR*, vol. 7, no. 14, pp. 83-85, julio 2020.
- [8] M. Canales-Martínez, T. Hernández-Delgado, J. Caballero-Nieto, A. Romo de Vivar-Romo, A. Durán-Díaz, y R. Lira-Saade, "Análisis cuantitativos del conocimiento tradicional de las plantas medicinales en San Rafael, Coxcatlan, Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla, México," *Acta Botánica Mexicana*, vol. 75, pp. 21-43, 2006.
- [9] L. Nava-Montiel, A. Montiel-Chavez, y A. García-Ceja, A., "Caracterización fisicoquímica y actividad antioxidante de las hojas modificadas (espinas) de *Acacia cornígera*," *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*. Vol. 6, pp. 1562-1568, 2018.
- [10] M. Á. Pérez Rodríguez, "Valor nutricional foliar de tres especies de *Acacia*" (tesis de maestría), Facultad de Ciencias Forestales, UANL, Linares, N.L., México, 1997.
- [11] P. Cervera, J. Clapés, y R. Rigolfas, *Alimentación y Dietoterapia*. 4ta. Ed. España: McGRAW-HILL, 2004.